

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20138256>

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПРОСТРАНСТВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Усманова А.А.

Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарные дисциплины» Филиала РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина в городе Ташкенте

Максудханов Р.А.

Студент группы УГЦ-24-04 Филиала РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

Абдулхакова К.В.

Студентка группы УРБ-24-06 Филиала РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

АННОТАЦИЯ

Диалог культур неоднозначен и таит в себе ряд противоречий. В настоящее время он приобретает все большую актуальность, особенно когда речь заходит о новых тенденциях в воспитании, образовании и научных исследованиях. Целью данной статьи является характеристика межкультурного диалога как явления с точки зрения того, насколько он стимулирует напряженность между культурами. На фоне сложного процесса глобализации, характеризуемого также как двойственный, люди должны проявлять заинтересованность в плодотворном взаимодействии, то есть для современного социума характерно слияние культур. При этом основной риск связан не столько с возможным конфликтом культур, сколько с вероятной утратой их разнообразия, когда уникальные характеристики постепенно сглаживаются.

Ключевые слова: диалог культур, взаимодействие, общество.

DIALOGUE OF CULTURES IN THE SPACE OF INTERACTION

Usmanova A.A.

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of
Socio-Humanitarian Disciplines at the Tashkent Branch of the
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas

Maksudkhanov R.A.

Student of Group UGC-24-04 at the Tashkent Branch of the
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas

Abdulkhakova K.V.

Student of Group URB-24-06 at the Tashkent Branch of the
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas

ABSTRACT

The dialogue of cultures is ambiguous and fraught with a number of contradictions. In the context of modernity, it becomes very relevant when it comes to new trends in education, scientific research, and education. The purpose of this article is to characterize the dialogue of cultures as a phenomenon in terms of how much it stimulates tension between cultures. Against the background of the complexity of the globalization process, which can be described as dual, people are interested in fruitful interaction, which means that modern society is characterized by a fusion of cultures. The interaction of cultures in the context of globalization is fraught not with their hostility to each other, but rather with the danger of loss of cultural diversity when all unique features are leveled.

Keywords: dialogue of cultures, interaction, society.

Понятие «диалог культур» охватывает широкий спектр форм взаимодействия, проявляющихся как на уровне личностного общения, так и в рамках историко-культурных процессов. В отечественной гуманитарной мысли значительный вклад в разработку диалогического подхода внесли М.М. Бахтин и В.С. Библер [1]. В зарубежной философской традиции близкие идеи развивали Г. Марсель, К. Ясперс и ряд других исследователей.

В.С. Библер, во многом опираясь на идеи М.М. Бахтина, рассматривал диалог как фундаментальную характеристику человеческого сознания. По его мнению, структура сознания формируется через внутреннее взаимодействие двух образов – «Я» и «Другого». Личность осмысливает собственное существование в системе двух взаимосвязанных позиций: «я для себя» и «я для другого» [3, с. 175]. Такая внутренняя диалогичность определяет систему ценностных отношений человека к окружающему миру. Любой объект воспринимается либо как принадлежащий сфере собственного опыта, либо как относящийся к иному культурному пространству.

Феномен диалога культур содержит значительное количество противоречий, требующих внимательного анализа. В современной социокультурной ситуации идея межкультурного взаимодействия приобретает особую актуальность [9]. Активизация глобализационных процессов, охватывающих экономику, финансовую сферу и технологическое развитие, приводит к формированию единого мирового пространства. Однако наряду с этим усиливаются тенденции культурного самоутверждения и стремление народов сохранить собственную идентичность [2].

Рост производственных и технологических возможностей происходит чрезвычайно стремительно. Современное общество научилось эффективно управлять многими природными и производственными процессами. Одновременно наблюдается увеличение числа межэтнических конфликтов. Подобные противоречия нередко интерпретируются как реакция на попытки культурной унификации. Стремление сохранить исторические корни, традиции и культурную автономию становится формой сопротивления глобальному культурному давлению [7].

Показательным примером подобного явления можно считать события в Исламской Республике Иран во второй половине XX века. Антишахская революция под руководством аятоллы Хомейни сопровождалась резким идеологическим и политическим противостоянием западному миру. Представители исламской идеологии воспринимали западные государства как угрозу культурной и религиозной самостоятельности.

Противодействие западному доминированию имеет более глубокие исторические корни. Уже в XIX столетии русский мыслитель Н.Я. Данилевский рассматривал проблему культурной гегемонии Запада. Позднее аналогичные идеи развивал немецкий философ и историк культуры О. Шпенглер в известном труде «Закат Европы» [11]. Исследователи обращали внимание на опасность европоцентризма, предполагающего универсализацию ценностей, сформировавшихся в рамках одной цивилизации.

По мысли Н.Я. Данилевского опасность «заключается не в политическом господстве, а в культурном господстве одного культурно-исторического типа, каково бы ни было его внутреннее политическое устройство. Настоящая глубокая опасность заключается именно в осуществлении того порядка вещей, который составляет идеал наших западников: в воцарении не мнимой, а действительной, столь любезной им общечеловеческой цивилизации» [4, с. 425].

Однако неправильно было бы говорить об этом процессе столь однозначно. Существуют примеры государств, которым удалось успешно сочетать участие в глобальных экономических процессах с сохранением

собственной культурной идентичности. К таким странам относятся, например, Япония и Китай.

В ряде случаев заимствование элементов западной культуры происходит добровольно и связано со стремлением к модернизации. Экономическое развитие, технологический прогресс и высокая эффективность социальных институтов Запада формируют привлекательную модель развития. В результате некоторые культурные элементы, включая язык международного общения, деловые стандарты и ориентацию на личный успех, постепенно интегрируются в другие культурные среды. К таковым можно отнести язык, личностную нацеленность на успех, нежели на успех коллектива в целом, систематизацию делового этикета и т.д. В связи с этим, страны, отстающие в финансово-экономическом, промышленно-технологическом отношениях и желающие преодолеть это отставание будут лояльно и даже положительно воспринимать западную культурную традицию.

Государства, стремящиеся преодолеть технологическое или экономическое отставание, нередко воспринимают подобные заимствования как инструмент модернизации. История знает и попытки объединения народов посредством универсального языка. Наиболее известным примером стал искусственный язык эсперанто, разработанный Л. Заменгофом. Его создатель видел в таком языке средство преодоления межэтнических барьеров и формирования атмосферы взаимного понимания.

Однако эсперанто так и не получил широкого официального распространения, вероятно, вследствие своей искусственной природы. В реальности функцию международного средства общения постепенно взял на себя английский язык. Сегодня он используется в качестве рабочего языка в крупных международных организациях – от ООН до различных политических и экономических союзов. Даже объединения государств, где основными языками являются арабский или испанский, часто оформляют итоговые документы именно на английском языке [10].

Подобная ситуация свидетельствует о тесной связи языкового распространения с политическим и экономическим влиянием государств. В результате глобализация предстает как сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, она способствует распространению западных культурных моделей, с другой – стимулирует отказ от изоляционизма и расширяет возможности межкультурного взаимодействия.

Именно в данном контексте формируется концепция диалога культур, предполагающая уважительное сосуществование различных ценностных систем. Подлинный диалог основан не на соперничестве, а на стремлении к

взаимному пониманию и поиску общих ориентиров. Многие мыслители подчеркивают, что подобное взаимодействие способствует формированию универсальных гуманистических ценностей [8, с. 141].

В процессе межкультурного общения участники яснее осознают собственную идентичность. Подобная закономерность характерна не только для отдельных людей, но и для культурных сообществ в целом. Современное общество демонстрирует заметную тенденцию к индивидуализации. Одним из факторов подобного явления может служить массовая культура, широко распространяемая, прежде всего, американскими медиаиндустриями.

В ходе любого диалога люди с большей очевидностью осознают свою индивидуальность, это же можно сказать и о культурах в целом. В современном мире наблюдается тенденция к индивидуализации. Возможной причиной такого стремления можно назвать широкое распространение американской массовой культуры, когда наша бытовая, культурная жизнь наполнена штампованными серийными «продуктами». Художник Э. Уорхол подчеркнул нарастающее противоречие между массовым производством и творчеством в своих знаменитых сериях картин «200 банок супа Кэмпбелл», «32 банки супа Кэмпбелл», «100 банок супа Кэмпбелл» и других. Устав от однообразия, человек начинает искать способы получить нечто уникальное, неповторимое, а это возможно при обращении к национально-этнической культуре, основанное на индивидуальном подходе. Соответственно этот подход распространяется и на понимание культуры в целом. Современные люди ценят то, что отличает их от других, делает уникальными и неповторимыми. В этом смысле, диалог культур, конечно же, не способствует углублению уникальности, но в то же время он не грозит культурам полным взаимопроникновением и нивелированием особенностей. Диалог способствует «пониманию своего Я в процессе общения с Другим» [6, с. 9].

Человеческая деятельность традиционно разделяется на личную и профессиональную сферы. Это позволяет говорить о том, что, несмотря на базовые отличия в культурных парадигмах представителей разных национальных групп, тем не менее, они нивелируются при официально-деловом взаимодействии, и когда стороны заинтересованы в этом общении. На практике это проявляется в том, что традиционный официально-деловой этикет стирает национальную дифференциацию при общении в сфере банковских систем, реализации крупномасштабных проектов (строительство нефтяных объектов, газопроводов) и т.п. При этом речь не идёт о подавлении одной культуры другой.

В подобных условиях представители разных культур выходят на условно нейтральное пространство взаимодействия. Основой успешного общения

выступает взаимная толерантность и готовность к компромиссу. Именно такая установка делает возможным полноценный культурный диалог.

Таким образом, следует отметить, что концепция диалога культур обладает сложной и неоднозначной природой. Современное общество объективно заинтересовано во взаимовыгодном сотрудничестве, поэтому процессы культурного взаимодействия продолжают усиливаться. Как отмечает А. Клесс, «то, что сегодня воспринимается как столкновение западного мира и исламского, вероятнее всего сольется в единой цивилизационной модели» [5, с. 92]. В этом смысле, взаимодействие культур в условиях глобализации чревато не их враждебностью друг к другу, а опасностью утраты культурного разнообразия, когда все уникальные черты нивелируются в рамках новой глобальной культурной модели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. М.: Художественная литература, переизд. 2024.
2. Библер В. С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков/ В. С. Библер. Переизд. - М., 1997.
3. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры / В. С. Библер. - М.: Политиздат, 2-изд. переизд. 2023. - 413 с.
4. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. - М.: Книга, 1991. - 573 с.
5. Клесс А. Смещение культур / А. Клесс // Международные Лихачевские научные чтения / 2010 год. «Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры» / Материалы секционных заседаний X Международных Лихачевских научных чтений / Пленарное заседание. Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры. С. 92-94.
6. Мирзо Зафар: цитаты, афоризмы, высказывания и мысли великих и умных людей. [Электронный ресурс]. -URL: <https://www.inpearls.ru/author/57827> (дата обращения: 03.03.2026)
7. Мордовцева Т.В. Основные идеи диалогии В.С. Библера / Т.В. Мордовцева. - 2023 г. [Электронный ресурс]. -URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-idei-dialogiki-v-s-biblera> (дата обращения: 05.03.2026)
8. Никитин В. От диалога конфессий к диалогу культур / В. Никитин // Русская мысль. - Париж, 2000. - 3-9 февраля.
9. Сайко Э. В. О природе и пространстве «действия» диалога / Э. В. Сайко // Социокультурное пространство диалога. - М., 1999. - С. 9-32.

10. Что такое эсперанто? [Электронный ресурс]. - URL: <https://lernu.net/ru/esperanto> (дата обращения: 05.03.2026)
11. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой культуры. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы / О. Шпенглер. - М.: Мысль, 2023. - 606 с.